

HOJE É DIA DE FESTA N'ARUANDA: PADÊS E ZUELAS NO ILÊ AXÉ ORUSSALÊ

 DOI: 10.5281/zenodo.17459469

Luiz Gustavo Santos da Silva

*Pós-Doutor em Relações Étnicas e Contemporaneidade (PPGREC-UESB)
Docente em estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Relações
Étnicas e Contemporaneidade. Doutor em Educação pelo Programa de Pós-
graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro –
ProPed/UERJ). Email: gustavofirmina@gmail.com*

Eudes Batista Siqueira

*Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Étnicas e
Contemporaneidade (UESB). Mestre em Relações Étnicas e Contemporaneidade
pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Email: eudes-oke@hotmail.com*

RESUMO

Partindo do pressuposto de que os terreiros de candomblé são espaços pluriétnicos, lugares em que circulam mitos, ritos, ancestralidades e que estes produzem saberes, compreendemos como as relações estabelecidas entre os sujeitos da pesquisa entrevistados são construídas. O ilê fica localizado no município de Gongogi, região sul da Bahia. Utilizamos a Hermenêutica de Profundidade (Thompson, 1995) como referencial metodológico e a etnografia, enquanto método de estudo, entendendo como o padê, nome ioruba que designa rituais de aberturas dedicados aos orixás e a zuela, nome banto que se refere às cantigas utilizadas nos rituais dos terreiros articulam identidades e diferenças dentro do Ilê Axé Orussalê. Através das interações vividas pelos participantes da pesquisa, utilizando como recurso a técnica das histórias de vida temática, analisamos como o padê e a zuela, formas simbólicas legadas pelos povos africanos em diáspora são articuladas neste espaço, construindo sentidos étnicos de “ser de terreiro”. Além disso, destacamos que tais práticas possibilitam refletir sobre processos de resistência cultural, estratégias de manutenção da memória coletiva e formas de transmissão intergeracional de saberes, fundamentais para a compreensão da complexidade das identidades afro-brasileiras, de sua continuidade histórica e da vitalidade política e espiritual presente nos terreiros, reafirmando sua centralidade como patrimônio cultural imaterial.

Palavras-chave: Padê; Zuela; Identidades; Diferenças; Histórias de vida temática.

ABSTRACT

Starting from the assumption that Candomblé terreiros are multiethnic spaces—places where myths, rites, and ancestral traditions circulate and produce knowledge—we seek to understand how the relationships established among the interviewed research participants are constructed. The Ilê is located in the municipality of Gongogi, in the southern region of Bahia. We adopted Depth Hermeneutics (Thompson, 1995) as a methodological framework and ethnography as the research method, examining how *padê*—a Yoruba term that designates opening rituals dedicated to the orixás—and *zuela*—a Bantu term that refers to songs performed in the rituals of the terreiros—articulate identities and differences within Ilê Axé Orussalê. Through the interactions experienced by the research participants, and using the technique of thematic life histories, we analyzed how *padê* and *zuela*, symbolic forms inherited from African peoples in the diaspora, are articulated in this space, constructing ethnic meanings of “being from the terreiro.” Furthermore, we emphasize that such practices make it possible to reflect on processes of cultural resistance, strategies for maintaining collective memory, and forms of intergenerational knowledge transmission, which are fundamental to understanding the complexity of Afro-Brazilian identities, their historical continuity, and the political and spiritual vitality present in the terreiros, reaffirming their centrality as intangible cultural heritage.

Keywords: Padê; Zuela; Identities; Differences; Thematic life stories.

INTRODUÇÃO

De acordo com Clifford (1998), a escrita etnográfica é uma espécie de negociação construtiva em andamento, na qual estão envolvidos diferentes sujeitos conscientes e politicamente significativos. Dados esses fatores, podemos dizer que a construção de dados no trabalho etnográfico é algo complexo, muitas vezes dificultoso sendo, contudo, um importante elemento da pesquisa que precisa ser problematizado. Do mesmo modo, Thompson (1995) já nos adverte que a interpretação de fenômenos culturais é arriscada e cheia de conflitos, pois, as formas simbólicas a serem investigadas já são interpretadas pelos sujeitos nativos. O cuidado e a responsabilidade do pesquisador são ainda mais necessários para não promovermos práticas de enquadramento de memórias, quando trabalhamos com as memórias subterrâneas, como diz Pollak (1992).

O presente estudo se baseia na Hermenêutica da Profundidade (HP), proposta por John B. Thompson (1995). Para o autor, este referencial coloca em destaque o fato de que o objeto de análise é uma construção simbólica importante, exigindo uma interpretação. Dessa forma, devemos conceder um papel central ao processo de

interpretação, pois, só assim, poderemos fazer justiça ao caráter distintivo do campo-objeto. (THOMPSON, 1995).

Ainda seguindo os direcionamentos do autor, a Hermenêutica da vida cotidiana ou mesmo interpretação da doxa constituiu-se no primeiro momento da pesquisa de campo neste trabalho e nele procuramos identificar interpretações acerca dos seus símbolos e significados. A palavra doxa tem diferentes entendimentos na filosofia e na história das civilizações antigas (gregas e hebraicas), passando a desempenhar diferentes sentidos na contemporaneidade. De modo geral, compreende-se a doxa como o estudo das opiniões dos sujeitos num determinado contexto sócio-histórico. Reportando-se aos estudos de Thompson sobre a Hermenêutica de Profundidade nas ciências sociais, Veronese e Guareschi (2006) ilustra bem tal questão ao afirmar que a interpretação da doxa é a hermenêutica da vida cotidiana em que está presente uma avaliação criteriosa de como os sujeitos entendem sua realidade cotidiana. Thompson refere-se a essa etapa como 'um momento etnográfico' que reconstrói as maneiras como as pessoas percebem a realidade no entorno, suas opiniões, crenças e entendimentos. No entanto, ressalta que a interpretação da doxa se torna o ponto de partida, apenas o primeiro passo para o início do trabalho hermenêutico (VERONESE; GUARESCHI, 2006).

Ao afirmar que a hermenêutica da vida cotidiana é um ponto de partida primordial e inevitável do enfoque da Hermenêutica de Profundidade, Thompson ainda enfatiza que este deve se basear, o quanto possível, em uma elucidação das maneiras como as formas simbólicas são interpretadas e compreendidas pelas pessoas que as produzem e as recebem no decurso de suas vidas cotidianas, sendo um estágio preliminar indispensável ao enfoque da HP. Através de entrevistas, observação participante e outros tipos de pesquisa etnográfica, podemos reconstruir como as formas simbólicas são interpretadas e compreendidas nos vários contextos de vida social (THOMPSON, 1995).

Partindo desses pressupostos, entendemos que a etnografia se concretiza vinculada à observação participante, obrigando seus praticantes a experimentarem, tanto em termos físicos quanto intelectuais, as complexidades da tradução, requerendo sempre um difícil aprendizado linguístico, algum grau de envolvimento direto de conversação e um frequente 'desarranjo' de expectativas pessoais e culturais. (CLIFFORD, 1998)

Esta técnica é “usada como principal procedimento investigativo e associado a muitas técnicas de coleta de dados” (CLIFFORD, 1998, p.139) possibilitando um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado. Ainda sobre este procedimento, o autor argumenta que a observação participante é uma fórmula para o contínuo vaivém entre o “interior” e o “exterior” dos acontecimentos: de um lado captando sentidos de ocorrências e gestos específicos, através da empatia; de outro, para situar esses significados em contextos mais amplos (CLIFFORD, 1998).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA: AS HISTÓRIAS DE VIDA TEMÁTICA

Uma das razões primordiais para utilização da técnica da entrevista na perspectiva da história de vida temática reside no fato dela ter possibilitado o estabelecimento de uma conversação ou um diálogo entre informante e analista, pesquisador e sujeito. Procedimento que acontece no tempo real da apreensão e que, para tanto, necessita de personagens vivos colocados em situação de diálogo. As entrevistas temáticas “são aquelas que versam prioritariamente a participação do entrevistado com o tema escolhido”, diz Alberti (2004, p.37-38). Já as entrevistas de história de vida “tem como centro de interesse o próprio indivíduo na história, incluindo sua trajetória desde a infância até o momento em que fala, passando pelos diversos acontecimentos e conjunturas que presenciou, vivenciou ou de que se inteirou” (Idem).

Podemos dizer que a entrevista na história de vida contém, no seu interior, diversas entrevistas temáticas, pois, ao longo da narrativa da trajetória de vida, os temas relevantes são aprofundados. Podemos inferir que uma entrevista de história de vida é geralmente mais extensa do que uma entrevista temática: falar sobre uma vida, realizando cortes de profundidade em alguns momentos, exige que entrevistado e entrevistador disponham de tempo bem maior do que se elegessem apenas um desses cortes como objeto da entrevista. (ALBERTI, 2004).

À medida em que a pesquisa foi sendo aprofundada, percebemos a necessidade de fazer um trabalho aliando a história de vida à história temática, considerando que além dos colaboradores narrarem simbolismos invocados e evocados nas zuelas no momento do padê, também contaram como muitos desses significados foram gerados em suas vivências. Como sugere Alberti, é possível que em um determinado estudo, sejam escolhidos ambos os tipos de entrevistas. Nesse

sentido, nada impede que se façam entrevistas mais longas, de história de vida, com pessoas consideradas representativas ou cujo envolvimento com o tema seja avaliado como mais estratégico, ao lado de entrevistas temáticas com outros atores. Isso depende da adequação desse procedimento aos propósitos do projeto. (ALBERTI, 2004).

A técnica foi utilizada para identificar como estes sujeitos incorporaram estas cantigas no seu universo de significação da vida e quais os sentidos que elas desempenham no curso rotineiro do seu dia a dia. Portanto, a autonomia dos colaboradores de se fazerem ser ouvidos é o que confere status de coerência e veracidade aos simbolismos estudados, o que nos leva a compreender tais simbolismos como fontes mediadoras de culturas e fronteiras nas interações construídas socialmente no terreiro.

Dessa forma, algumas questões se tonam importantes: como as zuelas são reconstruídas? Quem tem o poder de definir se uma zuela pode ou não ser cantada no terreiro ou em algum ritual específico? Quem pode tirar a zuela? O que diz cada zuela?

Algumas destas questões poderão ficar sem respostas satisfatórias neste trabalho, pois os significados de cada zuela movimentam dimensões profundas da subjetividade de cada sujeito. Por outro lado, cada zuela é um fundamento e, como diz Mãe Léa, uma das entrevistadas na pesquisa, “são coisas nossas”, por que “segredo é segredo, não pode ser revelado”. Logo, lidar com o segredo tanto enriquece quanto dificulta o trabalho de pesquisa. Tudo depende dos pactos feitos, com quem são feitos e de seus desdobramentos.

As zuelas são textos que estruturam símbolos vivenciados e, portanto, ressignificados dentro e fora dos momentos que constituem os rituais, ou seja, na interação dos sujeitos entre si quando vivenciam estes significados em outros momentos do cotidiano, ilustrando as suas vidas social e culturalmente. Neste sentido, faz-se importante mencionar que as zuelas, assim como outras formas simbólicas, estão para além dos derredores do terreiro, pois suas simbologias também são parte intrínseca das culturas que formam a sociedade brasileira como um todo.

O padê é de origem jeje-mina e nagô-queto, mas se evidencia como o encontro de vários ancestrais africanos em solo brasileiro. Aqui os termos ancestrais das encruzilhadas e mulheres e homens da rua nos levam a convergência de vários ancestrais africanos que são todos chamados de Exu no terreiro pesquisado. Com a

palavra Exu, queremos explicitar a sua pluralidade de símbolos legados pelas culturas africanas e que foram recompostos cotidianamente em solo brasileiro. Exu, ancestral de origem nagô-queto, aqui no Brasil agregou diversos outros ancestrais de origens jeje-mina e congo-angola. Além disso, recebeu diversos nomes e apelidos, todos recriados em diferentes contextos histórico-culturais.

ANÁLISE DOS DADOS: PADÊS E ZUELAS NO ILÊ AXÉ ORUSSALÊ

Participamos efetivamente do cotidiano do terreiro Ilê Axé Orussalê, a fim de compreendermos de modo mais apropriado a dinâmica de elementos que surgiam, a exemplo da articulação entre os padês, as festas e outros rituais mais amplos. Durante a observação, estivemos em contato direto com os sujeitos da pesquisa no terreiro, acompanhando as festas e outros rituais, desde os mais secretos e pontuais até as atividades mais comuns do grupo. Neste processo de participação, procuramos compreender como as zuelas foram utilizadas pelos sujeitos tanto no padê e nas festas quanto nas demais formas de interações que se estabeleciam cotidianamente. As zuelas foram catalogadas nos seguintes momentos: Comida de Sete Facadas, em março de 2015; Corte da Festa de Exu e Pombagira, em maio de 2015; Festa de Exu e Pombagira, em maio de 2015; Corte da Feijoada de Ogum, em junho de 2015; Padê da Festa de Ogum, em junho de 2015.

Seguindo estes caminhos, afirmamos que a entrada no campo se deu através de constantes diálogos com a ialorixá do terreiro, Mãe Léa que permitiu a realização da pesquisa diante do compromisso de que fossem resguardados os segredos que não devem ser publicados. Com a permissão da entrevistada, passamos a identificar e catalogar as zuelas, através da observação participante, utilizando diários de campo e gravador de áudio. As zuelas foram transcritas para os diários de campo e depois corrigidas junto aos colaboradores durante as nossas entrevistas, que ocorreram em momentos distintos.

O ILÊ AXÉ ORUSSALÊ E SUA DESCENDÊNCIA

O Ilê Axé Orussalê foi fundado na década de 60, na cidade de Gongogi-BA, quando mãe Léa trabalhava na linha de quimbanda e umbanda, ocasião em que a casa levava o nome de Terreiro de Senhor Ogum e do caboclo Sultão das Matas. O

terreiro funcionou inicialmente na Avenida Joel Vasconcelos, nº. 16, onde Mãe Léa já trabalhava desde 1966. Depois que Mãe Léa foi iniciada no candomblé por Pai Zé de Ogum (Lundungunzo), nos ritos das nações queto e angola, o terreiro passou a ser designado por Ilê Axé Orussalê, afirmando-se como descendente de nação queto-angola. Já na Rua João Apóstolo, nº. 81, este terreiro se configurou como uma referência das religiões afro-brasileiras no sul da Bahia, recebendo sujeitos de diferentes descendências, saberes e práticas em seu axé.

Em 2003, o terreiro mudou suas instalações para a Avenida Gongogi, nº. 40-B, onde continua realizando encontros e cruzando interações de sujeitos que nele encontram razões para “crescer”, se “desenvolver” e “cuidar das raízes”, como diz Mãe Léa. É neste contexto de encontros nos terreiros que as vidas de Mãe Léa, Tia Cira, Manoel, José Carlos, Kaiala e outros tantos sujeitos se cruzam. Convém, pois, que desde já apresentemos os colaboradores da pesquisa.

Quando iniciamos as entrevistas com os colaboradores, procuramos em meio a tantas informações diálogos que envolvessem o padê, por ser o ritual definido previamente como recorte da pesquisa. Ao falar do padê, os entrevistados deram ênfase aos elementos que estruturam as suas afirmações enquanto sujeitos de terreiros, entre idas e vindas, saídas e retornos de redes de ralações e pertencimentos que se iniciaram mediados por variados processos, tais como: períodos de gestação de suas mães, momento do nascimento, brincadeiras da infância, vivências familiares, reencontros com o seu “eu”, processos iniciáticos etc. A seguir, apresentamos alguns excertos das histórias contadas pelos sujeitos.

Mãe Léa, ialorixá iniciada há meio século e mãe-de-santo desde 1966, é também fundadora das iaôs em Gongogi e declara-se gente de terreiro desde sempre. Assim ela inicia as histórias que nos contou:

Eu tinha 15 para 16 anos, estava grávida de meu primeiro filho! Eu era evangélica, me casei com quinze anos e nove meses, com um rapaz não evangélico e depois começou os orixás do candomblé me perseguir depois disso aí, depois que eu me casei. Eu via visões, via pessoas saírem de dentro da parede. Eu deitava e via pessoas pularem por cima de mim, de uma parede para outra. Perdi minha vó materna eu tinha 12 anos, ela era muito apegada a mim aí eu passei a ter alucinações como se eu estivesse vendo a minha vó. Eu sentia que era minha vó, mas o rosto dela não via, hoje eu sei que era apenas alucinações, essa parte de minha vó era apenas alucinações. Aí foram em uma casa muito conhecida por nome Onorato, em Ibirataia (Tesourinha na época), foram lá na casa dele, mandou um banho e fizeram uma consulta para mim, isso a família de meu marido.

Enquanto em estava ali dominada por eles tomava o banho mas quando eu estava lucida não tomava porque não acreditava ainda tinha algo da religião passada, evangélica, que ainda sentia muito forte em mim. (...) Aí tive meu primeiro filho, tive meu segundo filho, quando tive meu terceiro filho, uma menina que morreu em São Paulo, lá me levaram em uma casa para me tratar e lá escravo começou a me pegar e quando ficava grávida era quando ele mais me maltratava, era Sete Facadas. Me levaram em uma casa e quando cheguei lá era uma seção espírita, a mulher trabalhou comigo e ficou ali um bom tempo em minha consulta, depois eu passei a ser médium de transporte, depois médium de cabeceira, depois ela disse que meu problema, minha raiz não era espírita e sim candomblé e o marido dela era do candomblé, aí me infiltraram na casa dele. (MÃE LÉA, Ilê Axé Orussalê, Gongogi-BA, 2015).

Tia Cira, ebome iniciada em 1996 é uma das primeiras iaôs do terreiro, acompanha os trabalhos do terreiro há mais de 40 anos e declara-se gente de terreiro desde sempre. Assim inicia a nos contar algumas histórias de suas vivências:

Me chamo Ilci Pereira da Silva, descendente de Aurelino Leal, filha de Davi Pereira da Silva e Almerinda José Ferreira. Meu pai mineiro, minha mãe baiana. Então é uma descendência misturada. Fui criada por aqui mesmo na fazenda Lembrança, aqui em Gongogi, quando fui para Ipiaú já estava adulta, casada e mãe de um filho. Morei em Ipiaú, voltei para qui de novo, para a casa de meus avôs, separei do marido e voltei para casa de meus pais. A minha vida é um pouco complicada. Minha história com Orixás começou eu tinha nove anos, eu saía para brincar com meus coleguinhas e quando chegava lá ficavam brincando dentro dos matos, dentro dos roçados, ia pegar lenha, aí começavam a cantar. Nisso, aqueles negócios me pegava e eu caía lá dura e eles não sabiam o que era e corriam para chamar minha mãe, que quando chegava lá me trazia para casa. Quando eu fiz 13 anos a minha mãe me reclamou e eu cheguei de baixo de um pé de... aquela flor que chama juá babão, bem grande, florido e eu sentei de baixo chorando. Aqui é o terreiro da casa de minha mãe e aqui é o pé de juá, eu sentei aqui, a minha mãe passava aqui toda hora chorando para lá e para cá me procurando e eu vendo ela assim, ó, e ela não me via. (TIA CIRA, Ilê Axé Orussalê, Gongogi-BA, 2015).

Numa etapa posterior de sua vida, Tia Cira retoma a sua ligação com o Ilê Axé Orussalê. Ela nos informa que quando foi morar em Vitória-ES, e lá se estabelecendo por quase uma década, encontrou a necessidade de “fazer o santo”, iniciar-se no terreiro como iaô.

Uns negócios me pegavam lá em Vitória, aí Manoel pediu socorro a ela e ela [Mãe Léa] foi para lá fez o trabalho uns negócios lá e veio embora. Teve um negócio que me pegou que falou lá, que conversou e Manoel ligou para ela, e ela foi, e quando chegou lá ele disse que ele obedecia quem desse mais (...). Esse não era nada meu. Dizem que foi mandado para vim para vim para me destruir. Aí, ela pegou ele fez o que tinha de fazer, prendeu e puxou o da minha nação, foi

quando eu fiz o santo. Tem 19 anos, vai fazer 20 no mês de Abril. (TIA CIRA, Ilê Axé Orussalê, Gongogi-BA, 2015).

Nadson Perigo, ogã de sala iniciado em 1996, confirmado como ogã há 13 anos e filho biológico de Mãe Léa, declara-se gente de terreiro desde sempre. Defendendo que seu nome é de um pai de santo ancestral de seu avô de santo, ele diz ter orgulho de trazer esse nome. E desta maneira ele inicia as histórias de suas vivências com o candomblé.

Meu nome no candomblé é Kissicaramgombi Luango, eu vim de nossa família, de Salvador, do ilê e meu primeiro pai de santo se foi e continuo com outro pai de santo agora lá em Salvador, de outro bairro. Na verdade, eu odiava, eu não gostava do candomblé, há vinte e um anos atrás teve uma confusão comigo quando teve uma festa aqui e eu entrei nessa confusão porque eu brigava de mais (...). Nisso minha mãe ficou sabendo, minha mãe de sangue, que é minha tia de santo, que é mãe Léa, que é sua mãe de santo. Foi que ela me orientou e como ela não poderia fazer nada por ser minha mãe de sangue, fui para Salvador e foi aí que eu entrei no candomblé. Foi uma coisa rápida, já cheguei, fiz o que tinha que fazer e tenho o maior orgulho de minha nação, do ilê. Já tive raiva porque já passei por vários perrengues, sempre tem aqueles altos e baixos, já tive várias oportunidades para sair, mas eu acho que só a morte, viu, para me tirar da minha religião, que eu amo do fundo do coração. Vai fazer vinte anos agora dia nove de agosto [de iniciado], e doze a treze de confirmado. (...) O nome Perigo veio por conta do futebol mesmo, mas eu já tinha uma certeza que eu era do candomblé, mas eu tinha raiva não por isso, mas eu tinha uma certeza que um dia podia até entrar e foi aí que veio o medo também. (...) (NADSON PERIGO, Ilê Axé Orussalê, Gongogi-BA, 2015).

Manoel, ogã de toque que começou a tocar atabaque com 10 anos de idade, foi iniciado como ogã em 2001, em nome de um pedido de lemanjá Ogunté. Ele começa a nos contar as suas histórias afirmando que chegou a Gongogi por vocação de seu pai biológico, que veio com a família da região camponesa do município de Jequié, no sudoeste da Bahia.

Meu nome é Manoel Pires dos Santos, fui nascido em Jequié, de Jequié meus pais mudaram para Jitaúna, moramos muito tempo em Jitaúna, ficamos muito tempo nessa região, depois, meu pai gostava muito de roça aí moramos na roça em Campina do finado Urbano Cem Conto naquela época. Só que meu pai era assim de déu-em-déu, quando não dava certo em um canto... Aí a gente foi para outra fazenda que chama Ribeirão Preto e moramos muito tempo lá, naquela época voltamos para Campina e da Campina vinhamos aqui para Gongogi, e nessa história de Gongogi estou aqui até hoje com minha família. Ele (o pai) ficava assim: *eu vou para o sul, vou para o sul*. Eu dei umas andadas, fui para São Paulo, morei 6 anos no Espírito Santo, mas hoje a minha terra querida que eu considero é Gongogi.

Minha data de nascimento é 21 de Março de 1962, vê aí se não é 54 anos. Quando eu vim aqui para Gongogi eu tinha na base de uns 5 anos por aí, vim pequeno, pequenininho, hoje eu estou com 54 anos de idade. (MANOEL, Ilê Axé Orussalê, Gongogi-BA, 2015).

Orgulhosamente Manoel também fala das suas primeiras vivências e aprendizados com os toques e zuelas nos terreiros.

A história de tocar coro é a seguinte: eu, na época, eu era muito invocado, a minha mãe era uma pessoa farrista na lei do santo, minha mãe naquela época rezava para Santo Antônio todo dia 12 para o dia 13. Após a reza que ela rezava para Santo Antônio, aí começava o povo, meu tio, os parentes dela faziam um samba e eu era invocado para aprender e praticamente eu hoje o que aprendi no toque eu aprendi sem ninguém me ensinar, não era por nada, era porque eu era invocado, e outra coisa, quando eu chegava que via alguém que sabia executar era mais que eu encostava. Aí fui começando a tocar mais praticamente eu não tive professor de toque, eu aprendi por meus próprios esforços, por meu bem querer. Tem vários ogã aí que tem professor, né? (...) (MANOEL, Ilê Axé Orussalê, Gongogi-BA, 2015).

A afirmação com Ilê Axé Orussalê ocorreu para atender os apelos de lemanjá Ogunté, orixá de frente de Indiará (Kayá Undemb)³⁰.

(...) Tenho essa mãe criadora, que é essa véa Léa, mãe criadora e que praticamente é mãe. Então chegou uma época que Indiará fez aquele santo e tinha que arrumar um Ogã para botar para ser o Ogã de lemanjá Ogunté. (...) Eu entrei nas obrigações, fui pro roncó, passei 21 dias no roncó, cuidei do santo, raspei o santo, hoje sou raspado, todo mundo sabe, sou raspado, borizado, carrego minha digina nas minhas costas, todo mundo sabe que sou filho de Xangô, de Oxum e Oxóssi. Hoje eu não abandono a macumba, de jeito nenhum. Sou assim, popular, não desfaço da religião de ninguém e nem aceito que ninguém desfaça da minha religião. Cada qual sabe onde é que sobe, sabe onde é que bota o braço, onde alcança. (MANOEL, Ilê Axé Orussalê, Gongogi-BA, 2015).

Kaiala, iaô iniciada em 2012, é filha de santo de Pai Fernando, filha biológica de Indiará e neta biológica de Mãe Léa. Em 2016, ela recebeu cargo de iamoró no Ilê Axé Orussalê, confirmando-se como uma importante liderança jovem no candomblé.

Nasci em seis do cinco de 1999, em Ipiáú. Tem gente que fala assim: ah, eu já nasci dentro do candomblé. É o meu caso. Que mainha sambava comigo na barriga. Sapateava lá dentro. Nasci ali vendo as coisas do candomblé, dentro de casa. No decá de minha mãe eu tinha dois anos. Era miudinha. Lembro que minha vó pegou um adjá, me colocou um pano da costa, amarrou um pano em minha cabeça e me colocou uma conta de Oxum, uma conta de sete dias, de um fio só,

³⁰ Tamara Indiará Ferreira Tamandaré é filha biológica de Mãe Léa. Filha de lemanjá Ogunté, recebeu decá em 2001 no Ilê Axé Orussalê, ocasião em que Manoel foi iniciado como ogã de lemanjá Ogunté.

um ian. Colocou no meu pescoço, pegou na minha mãe e saiu comigo e eu saí sacudindo o adjá. A gente em a foto até hoje. Eu fico toda besta quando vejo a foto. Sempre vesti saia, como você sabe. (...) Passado o tempo eu fui me aprofundando. (...) Minha feitura foi em onze de fevereiro de dois mil e doze. A nação do meu orixá é queto. Cada orixá tem uma nação. Odé é rei de queto, não deve ser iniciado em Angola. (...) Cada orixá recebe um fundamento diferente. Entre nação, entre zuelas na hora de cortes, entre zuelas na hora de bori e outras coisas. Se fosse para eu ser iniciada em outra nação, eu seria iniciada com Exu Bara Lonan, que pode iniciada em qualquer nação. Ou com Oxumarê. No angola Oxumarê é cultuado como Angorô e no queto como Oxumarê mesmo. Algumas casas o cultuam como Bessem. (...) Essas nações viram da África, quando os escravos vieram. (KAYALA, Ilê Axé Orussalê, Gongogi-BA, 2015).

Todos os colaboradores trazem consigo o fato de herdarem os legados ancestrais africanos e indígenas a partir de suas famílias. Eles já trazem em suas descendências as essências que os afirmam enquanto sujeitos de terreiros. Nas feitura são reafirmados traços culturais destes pertencimentos ancestrais, que possibilitam aos sujeitos diferenciarem-se por meio de diversos aspectos. Sousa Júnior (2011, p. 46) nos diz que “a ancestralidade é a origem de um povo”, ela “assemelha-se ao conceito grego de arké”. Conforme o autor, a ancestralidade nos remete aos sentidos profundos da vida.

Ela remete ao início de um determinado grupo, não a qualquer início, mas aos primórdios, instante de fundamento, tempo mítico imemorial, perdido no tempo cronológico, revivido no rito que cria todos os tempos, nos conduzindo a fazer uma experiência de um momento tão humano que só poderia ser divino. (SOUSA JUNIOR, 2011, p.46).

Em várias passagens de suas narrativas, Mãe Léa fala da manifestação dos orixás cobrando que os seus trabalhos tinham que ser iniciados das raízes. Embora ela já tivesse uma vivência com diversas denominações das religiões afro-brasileiras, os orixás cobravam que ela devesse iniciar das raízes e não do tronco: “Minha raiz não era espírita e sim candomblé e o marido dela era do candomblé, aí me infiltraram na casa dele”. Em outra passagem ela diz: “Já tinham dado um jeito para Onorato chegar, mas Onorato chegou e disse que não tocava a mão em mim, disse que o meu negócio não era para ele”. Passou por centros espíritas, foi borizada numa casa de candomblé de base espírita e umbandista. Trabalhou ainda com Pedro Borges no quimbanda, mas os orixás queriam que o trabalho se iniciasse pelo começo.

Sobre a ocasião da casa de Pedro Borges, Mãe Léa afirma: “Quando ele chamou quem se apresentou foi meu pai Sultão das Matas, que disse: *isso aí foi arte*

minha não, foi de quem pode mais que eu, o Senhor Ogum". Tendo o caboclo Sultão das Matas como mensageiro – o que de pronto já evidencia também um pertencimento indígena – o principal causador dos sofrimentos de Mãe Léa era *Sete Facadas*. O caboclo *Sultão das Matas* vinha dar os recados de quem pode mais, de Senhor Ogum, mas quem provocava o conflito entre as ancestralidades e as identidades de Mãe Léa era "o escravo".

Conforme acompanhamos na história de Tia Cira, quando ela morava em Vitória-ES, conta que sofreu perseguições de vagantes que mandaram para lhe destruir. Mas, anteriormente a essa passagem, ela diz: "Minha história com Orixás começou eu tinha nove anos, eu saía para brincar com meus coleguinhas e quando chegava lá ficavam brincando dentro dos matos, dentro dos roçados, ia pegar lenha, aí começavam a cantar". E quando sua mãe não o conseguiu encontrar, já em estado de desespero, ela disse: "oche, mãe, estou aqui". Nesse dia, diz Tia Cira, "ela entendeu que eu tinha alguma coisa". Já depois de adulta e tendo passado pela casa de Santa Piau em Ubaitaba, ela passa a frequentar o terreiro de Mãe Léa: "Aí comecei a fazer saia e sambava na casa dela, caboclo me pegava, mas até aí orixá não".

Nadson Perigo iniciando sua fala, diz: "Na verdade, eu odiava, eu não gostava do candomblé". Foi a partir de uma confusão, porque "brigava demais", que ele pôde se afirmar como sujeito de terreiro. "Foi que ela me orientou e como ela não poderia fazer nada por ser minha mãe de sangue, fui para Salvador e foi aí que eu entrei no candomblé", completa. Numa outra passagem, ele diz "Eu vi quando ele [Zé de Ogum] entrou, eu vi um leão entrando com ele e eu corri dizendo: entrou um leão aí. *Onde menino?* Sumiu!" Esse fato, que envolve mito e realidade, como diria Eliade (uma vez que a realidade histórica também se realiza por meio dos mitos) é a certeza que faz Nadson Perigo acreditar que já era do candomblé.

Depois quando eu era maior, que ele foi me contar essa história, mas o nome Perigo veio por conta do futebol mesmo, mas eu já tinha uma certeza que eu era do candomblé, mas eu tinha raiva não por isso, mas eu tinha uma certeza que um dia podia até entrar e foi aí que veio o medo também. (NADSON PERIGO, Ilê Axé Orussalê, Gongogi-BA, 2015).

Já depois de raspado, apesar da convivência que sempre com o candomblé por ser filho biológico de Mãe Léa, ele reafirma: "Foi uma coisa rápida, já cheguei fiz o que tinha que fazer e tenho o maior orgulho de minha nação, do ilê".

José Carlos inicia as suas narrativas sobre a sua história no candomblé mencionando a sua mãe:

Ela começou com mesa branca, era espírita, isso aí eu não me recordo, não foi em meu tempo, ela disse que ficou muito tempo trabalhando no espiritismo, daí desse espiritismo que ela achou de dar oferenda a Cosme e Damião, não tocava batia palmas. (JOSÉ CARLOS, Ilê Axé Orussalê, Gongogi-BA, 2015).

Depois de ter reverenciado à memória de sua mãe, ele fala sobre o privilégio de tocar na saída de santo de Mãe Léa: “Eu fui um dos ogãs que tive o privilégio de tocar para saída do santo da mãe Léa, eu e a minha irmã, porque minha irmã tocava um queto como ninguém. Então fui eu que toquei para a saída do santo da mãe Léa”. Isto, segundo ele, é a ligação de parentesco, de família entre ele e o terreiro estudado.

Manoel também conta a sua história no candomblé a partir de sua mãe biológica: “A história de tocar coro é a seguinte: eu, na época, eu era muito invocado, a minha mãe era uma pessoa farrista na lei do santo, minha mãe naquela época rezava para Santo Antônio todo dia 12 para o dia 13”.

Denominando-se como “baiano indígena”, e tendo conhecimento de que o candomblé “veio da parte negra”, ele diz: “fui pro roncó, passei 21 dias no roncó, cuidei do santo, raspei o santo, hoje sou raspado, todo mundo sabe, sou raspado, borizado, carrego minha digina nas minhas costas, todo mundo sabe que sou filho de Xangô, de Oxum e Oxóssi”. E pessequinho ele diz: “Então eu estou na macumba e não desprezo minha macumba por nada, de jeito nem maneira nenhuma. Se ali tem uma festa, eu vou, vou na igreja católica, vou na igreja de crente, vou em qualquer lugar, eu vou, não importa, mas minha a macumba eu não deixo”.

Os sujeitos estão inseridos em um dado contexto cultural local que não se restringe apenas ao ilê em que foram iniciados, mas também trazem elementos de outros espaços, de outros aprendizados, que comumente estão ligados aos demais terreiros do município, da região e de outros lugares mais longínquos. Na verdade, quando os sujeitos contam as suas histórias, fazem referências a aprendizados trazidos de outros espaços, que de alguma maneira se entrelaçam aos pertencimentos vivenciados no ilê onde foram iniciados. A palavra Terreiro, portanto, une todas as demais denominações: casa, ilê, pegi, barracão, etc. provenientes de diferentes grupos e detentoras de distintos significados. As zuelas enunciam estes diferentes pertencimentos e saberes.

Até a década de 60, Gongogi tinha vários Terreiros, mas não necessariamente de pessoas iniciadas. Percebemos a feitura como um marco que transforma uma realidade histórica dos terreiros de Gongogi. A precursora deste processo foi Mãe Léa, a fundadora das iaôs em Gongogi. Segundo ela, foi Pai Zé de Ogum (em negrito na tabela) que levou o candomblé queeto e angola para Gongogi.

Todos e todas que são da família Orum Funjá foram iniciados por Pai Zé de Ogum, exceto Mãe Alaíde, que foi iniciada por Mãe Léa. Todos e todas, porém, já trabalhavam como pais e mães-de-santo, segundo eles, na linha de umbanda ou quimbanda, onde o sincretismo afro-brasileiro se evidencia mais forte. O que fica evidente, segundo os colaboradores, é que o que define um terreiro como sendo candomblé ou umbanda é o processo de feitura, no entanto, esta classificação demonstra que umbanda, naquele contexto, seriam todos os terreiros conduzidos por mães e pais-de-santo não iniciados no modelo nagô-queeto e jeje-mina.

A organização dos grupos de candomblé em Gongogi, e muito provavelmente na região sul, se baseava nas formas de organização dos candomblés de umbanda, quimbanda e caboclo, o que traz uma forte ligação entre ancestralidade, sincretismo e dupla pertença. Umbanda aqui não se trata de uma denominação comumente entendida por alguns teóricos como uma religião que se distancia do universo ancestral africano e indígena, mas de um tipo de organização autônoma que muito se aproxima das confrarias religiosas discutidas por Bastide (1971), principalmente no que se refere ao modo doméstico de funcionamento das atividades e do forte sincretismo afrocatólico-indígena mencionado pelos colaboradores.

Como diz Consorte (1999, p. 80), o Candomblé, ao assumir-se como religião, “implicando a imediata recusa da denominação de seita, corriqueiramente atribuída pela sociedade e incorporada pelos seus próprios adeptos, evidenciava, de pronto, a mudança de patamar que se buscava na relação com o catolicismo e as demais religiões denominadas como tais”. Consorte ainda explica que

Engendrado como foi nas entranhas da escravidão, não há como negar que o fenômeno do sincretismo religioso afro-brasileiro encontra-se inapelavelmente ligado ao processo de inserção do negro na sociedade brasileira e, conseqüentemente, ao da (re) construção da sua identidade revestindo-se da maior complexidade devido a multiplicidade de suas implicações. (CONSORTE, 1999, p.80).

Assim, o processo de iniciação, protagonizado por pai Zé de Ogum (Lundugunzo) da família de santo Oru Funjá, é um marco na história dos terreiros do

município. Este processo demarca um novo processo de aprendizado dos legados ancestrais africanos e das identidades étnicas dos sujeitos, mas não necessariamente uma ruptura, em vez disso, inaugura um processo de integração intergrupar e interação étnica. A feitura (ritos de iniciação que envolvem diferentes legados africanos), traz consigo novos símbolos carregados de mitos e valores culturais fundamentados na cosmovisão africana entendida comumente por diversos autores como jeje-nagô. Logo, a feitura é um campo de interação de primordial relevância para a investigação de qualquer fenômeno ou forma simbólica no candomblé, inclusive das zuelas, uma vez que estas passam pelo crivo de diferentes papéis exercidos pelos sujeitos em distintos momentos do padê e dos demais rituais procedidos pelas cantigas.

A partir de sua iniciação no Candomblé, Mãe Léa (Orussalê – nome que recebeu no renascimento como os seus orixás) assume outras posturas diante do candomblé “Os orixás queriam que eu seguisse os fundamentos e trabalhasse”. O apelo dos orixás não era apenas para que Mãe Léa continuasse o trabalho de mãe-de-santo; tratava-se agora também de voltar às raízes, o que nas palavras de Mãe Léa “são os fundamentos”. O passado ancestral justaposto de crenças em origens se acha ressignificado na contemporaneidade, por meio das raízes ditas pelos Orixás e pelos fundamentos ditas pela lalorixá, o que comprovam uma relação indissociável entre ancestralidade e identidade, e por que não dizer entre contingência e emergência, uma vez que se volta às raízes para afirmar as africanidades de seus pertencimentos étnico-religiosos, ao tempo que o sincretismo, antes válido para justificar o direito aos cultos agora serve como mote das transformações operadas no novo contexto.

Na nação Angola, a presença dos caboclos é indispensável. Os caboclos, os chamados bate-folhas ou cata-folhas, são regidos pelos Orixás. Dessa forma, cada orixá tem seus próprios bate-folhas para trabalhar harmonicamente. Os caboclos de Mãe Léa são: Sultão das Matas (bate-folha de Ogum), Boiadeiro (cata-folha de Iansã) e Juremeira (cata-folha de Oxóssi). Para Mãe Léa, “os caboclos são entidades subalternas aos orixás e os orixás não são subalternos a ninguém”. Os orixás têm uma posição de superioridade frente às demais entidades, sejam elas: caboclos, boiadeiros, marujos, ciganos etc.

Mas, como percebemos aqui, o caboclo toma a posição de intermediário entre a ancestralidade africana e os sujeitos do Terreiro. Isto fica muito claro quando Tia

Cira diz “A descendência de candomblé era de índios, era de rezador, era dessas coisas, não existia esse negócio de fazer santo”. No entanto, no seu processo de iniciação, o Caboclo Pataxó passa a ser intermediário dos orixás.

Relacionando “o dom de berço” e sua família, ela fala sobre este duplo pertencimentos indígenas e africanos. Tia Cira, ao falar da relação entre esses diferentes pertencimentos quando de sua iniciação, relata:

Aí já veio Orixá ... A minha descendência foi puxada de caboclo porque quando fez santo, minha mãe é Angola e queto, aí ela já puxou os meus Orixás, já veio do Angola, não tem mais nada a ver com meu caboclo, eles continuam do jeito que eles eram. Boiadeiro não é caboclo mesmo, boiadeiro é inquice, é egum. Agora Pataxó pode ler em qualquer lugar ele nunca foi morto, ele é vivo ele nunca morreu. (TIA CIRA, Ilê Axé Orussalê, Gongogi-BA, 2015).

Tia Cira cita o Boiadeiro, que é cata-folha de lansã, que estaria hierarquicamente acima do caboclo Pataxó, porém a sua relação de pertencimento ancestral é mais forte com o este último, uma vez que este já veio “de dote”, já nasceu com ela. Isto pode ser melhor explicado por ela mesmo em outros trechos de suas narrativas: “De quando eu me entendo por gente a minha descendência é desse jeito. A minha descendência começou assim, se eu tenho isso não foi ninguém quem me deu”. E prossegue “Os caboclos não podem passar na frente dos Orixás, mais os meus Orixás foram puxados depois e meu caboclo ele já veio de dote”.

Deste modo, a feitura de santo, como é conhecido o processo iniciático, não aniquilou os pertencimentos étnicos dos sujeitos que advinham de outras vivências e que traziam outros pertencimentos étnicos. O ori, portanto, não apagou os significados que formavam a identidade dos sujeitos, e, em vez disso, os sujeitos procuraram maneiras de ressignificar as diferentes maneiras de pertencer a este ou àquele grupo. Os mitos e ritos tomados como referência para justificarem seus pertencimentos étnicos estão em inúmeras culturas africanas, no entanto, os sujeitos constroem sentidos étnicos à medida que diferenciam esses traços dando-lhes significados que realçam e afirmam as suas identidades, construindo formas de pertencer e de não pertencer a determinados grupos e ancestrais.

José Carlos, depois de ter ficado muito tempo afastado das festas de candomblé em decorrência do falecimento de sua mãe biológica, diz que teve um dia que o veio a Gongogi e tocou na casa de Mãe Celma. Em seguida veio fazer uma

visita no terreiro de Mãe Léa. Foi neste dia que a ligação despertou novamente e que se sentiu novamente fortaleza para continuar fazendo o que ele sempre adorou fazer.

Eu estava encolhido e quem é do candomblé, no meu caso eu já nasci como você vai ver aí o que vem e meu desenrolar, então eu fiquei assim dentro da seita eu era muito influente eu vi muito, muito, muito. Desde quando a base, aquela estrutura que eu acompanhava faltou, aí eu fiquei solto, para mim voltar a me encaixar outra vez foi difícil, e foi por isso que durou esse tempo todo para eu poder me encaixar novamente, retomar o de antes. (JOSÉ CARLOS, Ilê Axé Orussalê, Gongogi-BA, 2015).

Acerca dessa caminhada no candomblé, ele narra o que lhe motivou a estabelecer o seu compromisso com o terreiro: “Olha tem mais tempo, mas assim com responsabilidade, como ogã da casa tenho uns 6 anos mais ou menos. Antes eu já frequentava, mas frequentava por frequentar. Continuando “se você me perguntar: por que você escolheu? Você vai corrigir tudo isso aí e vai ver que tem uma ligação. Minha mãe foi madrinha de santo da véa Léa. (...) Que foi eu e minha irmã que tocou para a saída de santo da véa Léa. Por que isso? Porque na língua do candomblé todas as duas falavam a mesma língua”. Reforçando seu argumento, ele diz:

A mesma língua, é tanto que mãe, o sobrinho, que era pai de santo da véa Léa e a véa Léa todos falam a mesma língua. Deu para entender? Do candomblé é a mesma língua. Mãe tocava Angola, mãe tocava todas as línguas: angola, queto, ijexá, enfim. Veja aí a véa Léa toca tudo também. Zé de Ogum – berolo – também tocava tudo. Então foi por aí que eu pude me encaixar de volta. (JOSÉ CARLOS, Ilê Axé Orussalê, Gongogi-BA, 2015).

Carneiro (1961, p. 79) observa que “os Orixás nagôs são, em geral, personagens evemerizados, que representam as forças elementares da natureza ou as atividades econômicas que se entregavam os negros na região do Níger”. Em território africano, o culto aos Orixás era constituído de forma regional e patriarcal. Em Oió, por exemplo, cultuava-se Xangô, orixá da justiça, do fogo e dos raios. Já em Irê, o domínio religioso era de Ogum, divindade ligada à guerra e a tecnologia.

Devido ao processo escravocrata, esse sistema coletivo territorial africano não foi possível de ser implantado no Brasil, como lembram diversos autores, a exemplo de Bastide (1971). Não por acaso os sujeitos de terreiros criaram um sistema próprio de descendência, baseados não apenas nas nações e as famílias de santo como elementos de fronteiras étnicas, mas também na diversidade de povos e culturas africanas reivindicadas através da ancestralidade que depende de diversos atributos

de um determinado sujeito com os orixás, inquices e vodus, um movimento que envolve mais uma vez as subjetividades dos sujeitos ao se relacionarem os orixás, inquices e vodus que são dono do ori.

Mesmo quando o espaço de convivência passa, neste processo de reformulação dos rituais, a receber um título: Ilê Axé, que significa “Casa de Força”, o sentido de terreiro continua sendo evocado como um espaço territorial que enuncia modos de organização estruturados por saberes e práticas de legados africanos dos diversos grupos negros e indígenas no Brasil. O terreiro é espaço de reunião, espaço de trocas entre sujeitos de diferentes saberes e práticas das culturas afro-brasileiras. Os traços culturais diferenciadores dessas culturas são negociados pelos sujeitos no terreiro, de modo que certos traços se tornam característicos de determinados grupos, variando de acordo com as subjetividades e as vivências de cada sujeito nas interações compartilhadas em tempos e espaços que se cruzam cotidianamente.

As formas de filiações étnicas podem se pautar, portanto, na variação e no cruzamento desses traços que são trabalhados em nome das distinções, quando os sujeitos recriam maneiras de manter seus símbolos identitários em face das diferenças que lhes fazem peculiares no processo interativo das convivências. Assim, traços como nações, famílias de santo, orixás, inquices, voduns e caboclos que fazem parte do ori de cada sujeito, zuelas, toques, danças, comidas e uma infinidade de sentidos operados por meio das palavras, sentimentos, gestos e atitudes são recompostos culturalmente pelos sujeitos em face das relações étnicas construídas nas vivências dos terreiros.

O terreiro, antes espaço físico onde os africanos escravizados promoviam seus encontros com cantos e danças, passa a ser um espaço social de compartilhamento de vivências e negociações políticas, um espaço, como diria Sodr (1998) de cruzamento dos espaos e dos tempos compreendidos na especializao do grupo negro. Os africanos transformaram o terreiro em espao vital que se mobiliza, altera o sentido de tempos e espaos, que ganha novos contornos, outros sentidos, significados prprios de seus entendimentos organizativos da vida. Naoes, famlias de santo e sistema de descendncia reencontram-se num jogo multivocal da reelaborao dos mitos e ritos afro-brasileiros, em que os atributos tnicos de cada sujeito se enunciam por meio dos saberes que eles carregam, de suas ancestralidades e das diversas etnicidades compartilhadas no terreiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tudo começa com Exu no padê, até chegar à culminância da festa, com a feijoada. Um momento deriva da existência do outro, passando a ser fruto daquele momento principiado. A festa não tem fim, é retomada nos dias seguintes até se encerrar os trabalhos zuelando para Oxalá e rezando os fundamentos de encerramento. Existe uma relação de interdependência entre as festas. A feijoada de Ogum depende da Festa de Exu e Pombagira, que se realiza antes ou depois da Páscoa. Não por acaso as outras obrigações do ano dependem destas primeiras obrigações para serem realizadas e todas elas terminam e recomeçam na virada do ano, com a obrigação de Oxalá, em dezembro. O momento de culminância da obrigação é na passagem de ano, exatamente a zero hora, momento em que os filhos e filhas da casa estão na roda de ingoroci. Fogos de artifícios explodem no céu e a zero hora ecoam diferentes ilás, gritos polifônicos de um discurso vivido que não cessa de evoluir. Os orixás, inquices e voduns de cada iaô descem para renovar as suas forças.

As formas simbólicas objetos deste estudo não são apenas objetos, elas são vividas, narradas, imaginadas, ritualizadas. Elas não existem em outro lugar senão na criação simbólica de sujeitos conscientes de sua atuação política na sociedade. Os símbolos palavras, comidas, toques e nomes estão nas encruzilhadas, nas matas, nos rios, nos mares, nas montanhas, nos rancos das trovoadas, no fogo dos raios, na lama, nos pantanais, nos diversos elementos da natureza. Todavia, elas só se tornam símbolos quando cantadas, quando pronunciadas, quando reinventadas, quando reivindicadas. Os símbolos não são nada para a humanidade se não são a capacidade de criar diferentes formas de significação para a vida.

A forma como cada sujeito elabora e produz expressões culturais faz parte da própria existência, dos complexos que emanam das construções históricas, políticas e filosóficas das formas de socialização humana que se reconstrói em tempos e contextos diversos. Assim, toda forma de *expressar algo* pode ser uma forma simbólica, na medida em que os seus significados estão sempre ligados a aspectos histórico-culturais, em determinadas condições de estruturação e interação.

Os colaboradores, em função de suas experiências e saberes, deram ênfases a formas simbólicas diferenciadas. Alguns se aprofundaram mais nas comidas, outros nos toques, e outros nas qualidades de Exu. Podemos perquirir, com essa questão,

que cada sujeito fala daquilo que identifica os seus pertencimentos, as suas ancestralidades. Ampliar o campo de percepção e análise dessas formas simbólicas não significou abandonar o objeto da pesquisa, mas implicou construir sempre novas possibilidades de interpretações em torno de sua complexidade.

Através das interações vividas pelos sujeitos de terreiros, uma infinidade de elementos são simbolizados na construção dinâmica dos sentidos étnicos de ser de terreiro: personagens (não apenas pessoas), lugares, objetos, sentimentos e desejos (os mais diversos), o corpo e suas partes, arquétipos físicos e culturais, espaços físicos e sociais (o mundo, o Universo, as cidades, os lugares, etc.), o tempo e suas dimensões cronológicas, fenômenos naturais e os infindáveis elementos da natureza, acontecimentos históricos, seres vivos e inanimados de todas as ordens, etc. Os símbolos vividos no padê, portanto, fazem parte dos modos diversos de viver e perceber a vida, evocam ancestralidades que estão dentro de culturas afro-brasileiras, do universo negro de vivências e saberes.

Por ser um fenômeno universalmente político, cultural e social, a etnicidade pode ser interdisciplinarmente tomada por diferentes estudiosos e perspectivas teóricas, mas o certo é que as etnicidades não existem sem que os sujeitos de diferentes processos generativos as negociem numa constante e dinâmica construção de campos interativos na vida quotidiana. A etnicidade arranca traumas, orgulhos e glórias do passado e fazem-nas emergir nos quotidianos, que são dinamicamente reconstruídos e ressignificados pela humanidade de modo geral. Identidade, fronteiras, realces e origem se imbricam na fixação dos símbolos identitários como “processos contínuos e não intermináveis”³¹ nessas relações vivenciadas no terreiro.

O grande desafio deste estudo foi articular, com todos os sujeitos da pesquisa, um trabalho capaz de responder às expectativas do estudo objetivado. O que aprendemos com este estudo é também um convite para continuarmos a explorar as águas dos poços sagrados dos terreiros. Aprendemos, com os colaboradores desta pesquisa, que as identidades étnicas se banham e se bebem das águas de vários poços que se encruzam. Eles e elas dizem que “candomblé é poço fundo”, e com uma simplicidade intrigante questionam: “Será que um dia varreremos o fim do poço?”

³¹ Poutignat & Streiff-Fenart (1988, p. 165).

GLOSSÁRIO

Abiã – participante do terreiro que ainda não é feito.

Adjá – instrumento sonoro utilizado pela mãe de santo para intermediar diversas atividades nos rituais.

Apoti – bancos pequenos para assento; tamboretas.

Axé – força, energia cósmica dos orixás, inquices e vodus.

Descer – expressão que designa a vinda do orixá em terra.

Digina – nome que o orixá, inquice ou vodu traz quando da feitura do iniciado.

Ebome – iaô que já pagou sete anos de sacrifício após a feitura, portanto já é babalorixá (pai de santo) ou ialorixá (mãe de santo).

Entoto – centro do barracão, onde são assentados fundamentos dos orixás.

Feitura – processo iniciático que torna o sujeito iniciado no candomblé, o que justifica a expressão “feito no santo”.

Iamorô - sacerdotisa responsável pelo padê de Exu

Iaô – sujeito rodante que é feito no santo.

Ingoma – atabaques, tambores.

Metá-metá – orixá, inquice ou vodu nascido da composição de duas qualidades de orixás, inquices e vodus diferentes (Ex: Ogum Xoroquê – Orixá metade Ogum e metade Exu).

Pagodô – parte do barracão onde ficam os atabaques.

Rodante – sujeito que traz o dom de receber o orixá em terra.

Virar – expressão utilizadas pelos sujeitos do terreiro para designar a vinda do orixá nos sujeitos rodantes.

Xirê – ordem de procedência das zuelas para os orixás, inquices, vodus e caboclos.

REFERÊNCIAS

ALBERTI, Verena. *Manual de História Oral*. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 2004.

BASTIDE, Roger. *As religiões africanas no Brasil: rito nagô*. Vol. I. São Paulo: Enio Matheus Guazzelli & CIA. LTDA, 1971.

CARNEIRO, Edson. *Candomblés da Bahia*. Rio de Janeiro: Ed. Ouro. 1961.

CLIFFORD, James. *A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1998.

CONSORTE, Josildeth Gomes. Em torno de um manifesto de ialorixás baianas contra o sincretismo. In: CAROSO, Carlos; BACELAR, Jéferson (Orgs.). *Faces da Tradição Afro-Brasileira: religiosidade, sincretismo, anti-sincretismo, reafricanização, práticas terapêuticas, etnobotânica e comida*. Rio de Janeiro: Pallas; Salvador-BA: CEAO, 1999.

POLLAK, Michael. Memória e identidade social. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, 1992.

SODRÉ, Muniz. *A verdade seduzida*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1998.

SOUZA JUNIOR, Vilson Caetano de. *Na palma da minha mão: temas afro-brasileiros e questões contemporâneas*. Salvador: EDUFBA, 2011.

THOMPSON, John. *Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de comunicação de massa*. Petrópolis-RJ: Ed. Vozes, 1995.

VERONESE, Marília Veríssimo; GUARESCHI, Pedrinho Arcides. Hermenêutica de Profundidade na pesquisa social. *Ciências Sociais Unisinos*, v. 42, n. 2, p. 85-93, 2006.